

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniylar avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayevich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAkatLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojiev Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами

Горовик Александр Альфредович,

Старший преподаватель кафедры «Программный инжиниринг»,
Ферганский филиал Ташкентского университета информационных
технологий, Узбекистан, г. Фергана
e-mail: sanya_89_29@mail.ru

Лазарева Марина Викторовна,

Старший преподаватель кафедры «Компьютерные системы»,
Ферганский филиал Ташкентского университета информационных
технологий, Узбекистан, г. Фергана
e-mail: laza2006@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается обучение как процесс освоения области знаний, исследуются взаимодействие обучающихся с курсами обучения и влияние действий обучаемого на состояние освоения пространства знаний с целью определения функции управления процессом обучения и моделирования алгоритмов построения пространства знаний. Приведены ключевые аспекты процесса взаимодействия, переменные, которые можно изменять, чтобы настроить модель обучения. Сформулировано пороговое значение к освоению элемента курса и описана шкала уровня овладения определенным элементом знаний. В результате были созданы алгоритмы формирования, расширения и сегментации пространства знаний. В ходе проведенного исследования была представлена концепция обучения в качестве управляемого волнового процесса освоения знаний, где действия обучаемого соответствуют структуре пространства знаний и определяются его свойствами.

Ключевые слова: Моделирование, обучающий курс, концепция разработки обучающих программ, материал курса, параметры и переменные системы

Введение. В современном образовании происходит взаимодействие студента с учебным материалом, которое является одним из главных аспектов эффективного обучения [1]. С развитием технологий и методик обучения возникает необходимость разработки моделей, способных описывать и предсказывать этот процесс с высокой степенью точности [8]. В данной статье представляется модель взаимодействия с учебным курсом, основанная на современных теоретических и практических подходах к образованию и обучению. Взаимодействие обучающегося с учебным курсом играет ключевую роль в образовательном процессе, определяя эффективность усвоения материала, достижение учебных целей и развитие учебных навыков [7]. Этот процесс представляет собой сложную взаимосвязь между обучающимся и содержанием курса [2]. Данное исследование актуально в виду

рассмотрения динамики взаимосвязи обучаемого и обучающих курсов и возможности оценить, насколько эффективно обучение. Понимание процесса взаимодействия позволяет улучшать методики обучения и курсов, оптимизировать обучение, выявлять различные возникающие проблемы [9].

Объект исследования в данной статье - взаимодействие обучаемого с обучающим курсом. Исследование позволяет лучше понять этот механизм. Целью исследования является моделирование динамики процесса взаимодействия обучаемого с курсами обучения и построение алгоритмов пространства знаний.

Это исследование приводит новый метод моделирования взаимодействий с учебным курсом, а также строит алгоритмы этого взаимодействия. Гипотеза авторов: процесс обучения представляет собой контролируемый волновой процесс усвоения

знаний, а уровень освоенности пространства знаний можно рассматривать как энергию волны. Освоенность пространства знаний означает уровень понимания и усвоения. Чем больше знаний усвоено, тем выше энергия волны.

Вопросам обучения, их моделям и алгоритмам посвящены работы многих ученых. John Sweller в своей работе «Cognitive Load Theory» утверждает, что когнитивная нагрузка, связанная с процессом обучения, влияет на эффективность усвоения информации. Он разделяет когнитивную нагрузку на интеллектуальную (связанную с пониманием материала) и экстравагантную (связанную с обработкой внешней информации) [3]. Paul Kirschner, John Sweller и Richard E. Clark обсуждают теорию когнитивной нагрузки и ее применение в контексте образования. В работе обсуждаются принципы конструирования моделей методов преподавания для оптимизации процесса обучения [4]. Michelle Riconscente исследует взаимодействия между учениками и обучающими материалами, а также применение технологий в образовательных процессах. Работа Bill Core "Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures" предлагает подход к образованию, который признает разнообразие способов коммуникации и представления информации в современном цифровом мире [5]. Richard E. Clark рассматривает эффективность использования технологий в обучении и разрабатывает модели взаимодействия студентов с курсами обучения. И.В. Гребенев и Е.В. Чупрунов изучают взаимосвязь между моделированием и проектированием в организации учебного процесса [6].

Метод исследования. Рассмотрим влияние на процесс освоения учебного материала путем манипуляций с его элементами, что определяет уровень освоенности представленного курсом пространства знаний. Введем следующие обозначения: действия обучающегося - φ , пространство знаний - KS , элемент пространства - d . Изменение состояния пространства KS

происходит вследствие действий обучаемого. Степень изученности KS определяет эти действия. Эту модель взаимодействия с учебным курсом можно описать уравнением изменения состояния обучающегося. Будем рассматривать это уравнение на дискретных временных интервалах:

$$\varphi_{i+1} = d_{i+1}(\varphi_i), (1)$$

здесь φ_{i+1} - новое состояние, в которое переходит обучаемый, выполнив определенные действия d_{i+1} , предыдущее состояние - φ_i . Действия, совершаемые обучаемым, - это время. Все действия упорядочены. Опишем φ_i как функцию действий d_i . Все действия происходят в $KS(\varphi_i)$ (подпространство знаний). Это подпространство расширяется в зависимости от состояния обучаемого.

Далее исследование проведем следующим образом:

1. Рассмотрим обучение как процесс освоения области знаний.
2. Определим функцию, которая контролирует процесс обучения.
3. Определим параметры модели процесса обучения, которые могут быть регулируемы.
4. Сформируем алгоритм построения пространства знаний.

1. При построении процесса для каждого элемента обучающего курса определим пороговое значение $\varphi^* \in \Phi$, которое будет устанавливать минимальные требования к освоению элемента. Обучающийся выполняет определенные действия. Каждый элемент $a \in S$ определяется по шкале Λ_φ , после реализации последующего действия.

$$\varphi(a) > \varphi^*(a), (2)$$

здесь $\varphi(a)$ является показателем освоенности элемента a , то есть состояние элемента a превышает пороговое значение, то это освоенный элемент. Если состояние элемента a не

превышает пороговое значение, то это неосвоенный элемент:

$$\varphi(a) \leq \varphi^*(a), \quad (3)$$

Для таких элементов определяется его достижимость, при этом учитывается степень освоенности ранее изученных элементов, образующих максимальные цепи. Идея использования максимальных цепей для описания логики освоения знаний отражает когнитивную природу этого процесса [10].

Набор элементов $\Delta(a)$, которые идут перед элементом a , являются главным идеалом для определенного элемента a . Таким образом, максимальная цепь идеала определяет логику освоения предшествующих элементов:

$$c_i = \{ \{ y_1, y_2, \dots, y_k \} : \emptyset < y_1 < y_2 < \dots < y_k < a \} \in \Delta(a). \quad (4)$$

здесь C – максимальная цепь идеала $\Delta(a)$, y_i – являются элементами цепи.

Способность изучить что-то определяется тем, насколько хорошо были освоены все его предшествующие составляющие (максимальные цепи (4)).

Множество значений состояний составляющих максимальной цепи – это размах (амплитуда) этой цепи $A(c_i)$.

$$A(c_i) = \{ \varphi(y_1), \varphi(y_2), \dots, \varphi(y_k) \}. \quad (5)$$

Таким образом, (5) - одно общее состояние, которое представляет собой синтез всех этих состояний вместе, уровня владения или понимания каждым элементом, измеряемым с использованием шкалы Λ .

$$|A(c_i)| = f(\lambda(y_i)), \quad (6)$$

здесь f - суммирует λ_i , $\lambda(y_i)$ и получается оценка реализованных действий по отношению к элементу y_i , которая показывает состояние $\varphi(y_i)$ этого элемента. Все элементы максимальных цепей имеют состояние освоенности:

$$J(\varphi, a) = \sum |A(c_i)| \quad (7)$$

Это состояние определено перспективой изучения элемента a , $\sum |A(c_i)|$ - комбинация значений, полученных из всех возможных цепей идеала $\Delta(a)$, которые могут пройти через этот элемент. Состояние освоенности означает прямую связь между элементами подобласти знаний, которая формируется элементом a , и связанными с ним элементами:

$$J(\varphi, a) : C(a) \rightarrow \Lambda, C(a) = (c_1, c_2, \dots, c_m). \quad (8)$$

Для установления возможности освоение элемента a определим J^* - определенный уровень, который необходимо достичь при освоении a . Возможность освоения элемента a определяется для комбинации значений больше этого уровня:

$$J(a, \varphi) > J^*(a), \quad (9)$$

Чтобы измерить уровень освоенности J увеличим шкалу Λ_φ до значения λ_m :

$$\Lambda_\varphi \subset \Lambda = \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{\max}, \dots, \lambda_m \}, \quad (10)$$

здесь $\lambda_m = J(\varphi, I)^{\max}$ является наивысшей оценкой, которую элемент I может достичь после изучения всего материала в курсе.

Пороговый уровень состояния освоенности $J^*(a)$ находится между минимальной и максимальной энергией, которую элемент a получает от всех максимальных цепей, определяющих данный элемент:

$$J(a)^{\min} = \sum_j f(\lambda_{\min}(y_i)) \leq J^*(a) \leq J(a)^{\max} = \sum_j f(\lambda_{\max}(y_i)) \quad (11)$$

Здесь $f(\lambda)$ является способом суммирования для λ_i ; λ_{\min} , λ_{\max} - соответственно нижние и верхние оценки, полученные по шкале Λ_φ , определенной на $\Lambda_\varphi = \{ \lambda_{\min}, \dots, \lambda_{\max} \}$, где i изменяется от 1 до n - размера этой цепи; j изменяется от 1 до m - количества различных способов, с помощью которых элемент a может получить энергию от максимальных цепей. В результате выполненных действий обучаемый переходит в состояние:

$$K\varphi_{i+1} = d_{i+1}(\varphi_i), \quad (12)$$

здесь d_{i+1} - является действием, которое определяется предшествующим состоянием.

2. Определим функцию, которая контролирует процесс обучения. Оценим степень завершенности процесса обучения, учитывая все возможные состояния $\Phi(KS, \Lambda_\varphi)$, в которых может находиться обучаемый, то есть учтем разнообразие и различные аспекты состояний, чтобы определить, насколько полно и эффективно прошло обучение. Выделим часть множества:

$$\Phi^{obj}(KS, \Lambda_\varphi) \subset \Phi(KS, \Lambda_\varphi). \quad (13)$$

Цель обучения достигается при условии $\varphi_m \in \Phi^{obj}(KS, \Lambda_\varphi)$.

Управление обучающим процессом включает в себя координацию действий, направленных на достижение целей обучения (состояние освоенности) путем эффективной организации активностей, способствующих достижению уровня усвоения знаний, соответствующих цели обучения:

$$\varphi_0 \xrightarrow{d_1} \varphi_1 \xrightarrow{d_2} \dots \xrightarrow{d_i} \varphi_i \xrightarrow{d_{i+1}} \dots \xrightarrow{d_n} \varphi^{obj}$$

$$KS(\varphi_0) \subset KS(\varphi_1) \subset \dots \subset KS(\varphi_i) \subset \dots \subset KS(\varphi^{obj})$$

(14)

здесь φ_i - является определенным уровнем понимания или владения знаниями в пространстве знаний KS (выполнено определенное действие i), $KS(\varphi_i)$ - часть пространства освоенных знаний состояния φ_i . При достижении цели обучения, будет состояние φ^{obj} . Приведенное ниже равенство (15) определяет действия d_{i+1} :

$$D_{i+1} = F(\varphi_i). \quad (15)$$

здесь $F(\varphi_i)$ - является функцией, контролирующей обучение, определяющей допустимые действия обучающихся D_{i+1} . Последующие действия, которые совершает обучаемый, зависят от того, каким образом закончилось выполнение предыдущего действия. Обратная связь используется для анализа результатов и корректировки последующих

действий в соответствии с этими результатами. Таким образом, результаты текущего действия d_i влияют на следующий шаг в процессе.

3. Определим параметры модели процесса обучения, которые могут быть регулируемыми. Параметр φ - числовая оценка, которая отражает уровень знаний и навыков, является управляемым. Эти знания и навыки достигаются в процессе обучения. Как было отмечено в п.2, цель процесса - достижение состояния φ^{obj} . Все элементы пространства знаний a имеют состояние $\varphi(a)$. Уровень освоенности элемента определяется сравнением знаний и навыков с пороговым значением $\varphi^*(a)$. Если знания и навыки элемента превышают этот порог, то его уровень освоенности считается достаточным или выше установленного порога. Если же они не достигают этого порога, то уровень освоенности считается недостаточным. Равенство параметру $\varphi^*(a)$ - это минимальный уровень знаний. Таким образом, $\varphi^*(a)$ - дифференциальная оценка освоенности курса. Эта оценка может задаваться равноценной для всех элементов курса:

$$\varphi(a) \geq \varphi^*(a) \quad (16)$$

В этом случае для освоения пространства знаний все элементы равнозначны. Однако некоторые элементы могут иметь разную значимость уровня владения информацией или умения в конкретной области. В конкретном случае нижний уровень знаний φ^* может быть определен отдельно для каждого элемента обучающего курса или для группы элементов, которые имеют общие характеристики или признаки. Для каждого элемента или определенных типов элементов может быть установлен свой собственный минимальный уровень знаний, необходимый для освоения. Это позволяет индивидуализировать процесс обучения и адаптировать его к потребностям каждого обучающегося. В этом случае $\varphi^*(a)$ идентифицирует значимость элемента a (или типа элементов). Достижение требования

условия освоенности φ^{obj} показывает, что элемент знаний или навыков был полностью освоенным. Такой момент определяется порогом освоения, который устанавливается для каждого конкретного элемента a пространства знаний. Этот порог связан с $\varphi^*(y_i)$ - порогом освоенности для всех предшествующих элементов y_i в этом пространстве знаний, которые определены как основные для данного элемента. Соотношение (17) показывает условие движения учеников внутри пространства знаний, путем установления порогового значения каждому элементу a :

$$J^*(a) \geq J(a)^{\min} = \sum_j f(\varphi^*(y_i)) \quad (17)$$

Чтобы считать элемент знаний освоенным, необходимо достичь или превзойти определенное установленное значение, которое является одинаковым для всех элементов данного пространства знаний:

$$\forall a: J^*(a) = J(a)^{\min}, \quad (18)$$

Обучаемые могут двигаться в пространстве знаний, имея определенное состояние $\varphi(a) = \varphi^*(a)$ на освоенной части KS_d . Продвижение или перемещение вперед в процессе обучения происходит только тогда, когда имеется определенный уровень понимания или владения в уже освоенных областях знаний. Если задать порог освоения в виде неравенства:

$$J^*(a) > J(a)^{\min}, \quad (19)$$

для того, чтобы считать курс или область знаний полностью освоенными, средний уровень владения знаниями должен быть выше заданного порогового значения $\varphi > \varphi^*$ на освоенном пространстве KS_d . Порог освоения представляет собой общую оценку, которая определяет, насколько успешно курс был освоен в целом. Для достижения полной освоенности курса или области знаний средний уровень знаний должен превышать этот порог.

Процесс обучения можно рассматривать как динамичный процесс освоения знаний, который

контролируется и изменяется во времени, а также распространяется в пространстве. Процесс обучения представляет собой динамичный процесс, который продвигается и распространяется по времени и пространству, аналогично волнам. Волна, несущая энергию, рассматривается в дискретной среде пространства знаний KS (рис. 1). Когда изучается что-то новое, то уровень знаний и навыков можно представить как энергию волны, которая определяется состоянием φ . Эта энергия определяется тем, насколько хорошо освоен новый материал. В процессе освоения каждого элемента знаний обучаемый передает часть этой энергии в освоение. Когда элемент a получает энергию одним лучом максимальной цепи, это – амплитуда $A(c_i)$. Амплитуда представляет собой сумму знаний, которые накоплены всеми элементами в этой цепи. Это количество знаний сведений или информации, которые передаются элементу.

Рис. 1 Распространение волны

Каждый луч передает энергию $J(\varphi, a)$ элементу, что называется потоком энергии. Когда значение этого потока достигает определенного уровня, который обозначается как величина J^* , элемент готов к освоению. Множество всех таких элементов, которые готовы к освоению, формирует фронт волны. Это значит, что энергия от каждого луча собирается вместе и, когда достигает определенного уровня, создается возможность для освоения нового элемента.

Приобретение знаний $\varphi_{i+1} = d_{i+1}(\varphi_i)$ - это процесс изменения знаний и навыков обучаемого. Этот процесс распространяется во времени и в пространстве, при этом последовательность действий d_i можно рассматривать как время. В процессе обучения обучаемый приобретает новые знания и навыки, что сопровождается энергией, направленной на изменение его состояния освоенности.

Когда говорят об управлении волновым процессом, это значит, происходит контроль за распространением знаний или навыков через все пространство знаний. Необходимо сделать так, чтобы фронт волны достигал всех участвующих в обучении, что в конечном итоге приводило бы к достижению поставленных целей. Управление движением этой волной знаний должно происходить так, чтобы она покрывала всю область, которую нужно освоить.

3. Сформируем алгоритм построения пространства знаний. Пусть обучающий курс C имеет следующую структуру:

$$LC = \langle C, \leq \rangle, \quad (20)$$

здесь LC - является обучающим курсом, $C = \{a, b, c, \dots\}$ - является множеством элементов курса \leq - логическая связанность элементов.

Решетка знаний является структурой, которая показывает организацию и иерархию знаний, представленных в курсе. Алгоритм построения решетки, соотнесенный к структуре обучающего курса LC :

1. пусть имеем структуру и совокупность ее \min элементов, для которых выполняется условие $b < a \rightarrow b = a$;
2. мощность множества \min элементов равна 1, тогда элемент единственный \min элемент решетки $a = \emptyset = \inf(KS \supset LC)$;
3. если п.2 не выполняется, то присоединяется элемент $\emptyset = \inf(KS)$ и выполняется условие $b < a \rightarrow b = a$;

4. пусть имеем структуру и совокупность ее \max элементов, для которых выполняется условие $b > a \rightarrow b = a$;
5. мощность множества \max элементов равна 1, тогда элемент единственный \max элемент решетки $a = I = \sup(KS)$;
6. если п.5 не выполняется, то присоединяется элемент $I = \sup(KS)$ и выполняется условие $b > a \rightarrow b = a$;
7. для построения решетки для этих пар a и b : ищут главные фильтры и их пересечение c , которое является \min элементом, при условии $d < c \rightarrow d = c$;
8. при условии единственности - это верхняя грань $\sup(a, b) = a \oplus b$;
9. если п.8 не выполняется, то присоединяется элемент $a \oplus b$, такой что пересечение фильтров является главным фильтром;
10. этот элемент связывается со всеми \min элементами пересечения фильтров $\nabla(a) \cap \nabla(b) = \nabla(a \oplus b)$.

Была построена структура знаний обучающего курса в виде решетки, которая содержит два типа узлов. Первый тип узлов соответствует самостоятельным элементам обучающего курса. Второй тип узлов представляет собой точные верхние и нижние грани или границы подструктур курса, которые были добавлены в процессе построения структуры курса. Эта решетка представляет собой минимальную сеть, которая отображает организацию и иерархию знаний в рамках данного курса обучения. В процессе изучения знаний узлы или элементы решетки служат как каналы связи между различными частями пространства знаний. Они обеспечивают распространение энергии волны, которая передается в процессе обучения. Добавленные узлы представляют собой точные верхние и нижние грани подструктур курса, которые не

сопоставлены элементам обучающего курса. Поэтому в этих узлах не содержится конкретной информации или знаний, прямо связанных с содержанием обучающего курса. Так как энергия волны, проистекающая из процесса освоения элементов курса, передается вдоль связей (каналов), а эти узлы не имеют таких связей с элементами курса, энергия волны не направляется в эти узлы. Состояние обучаемого не изменяется в этих узлах, поскольку они не взаимодействуют напрямую с процессом освоения конкретных знаний.

Рассмотрим процесс, используемый для добавления новых знаний или элементов в существующее пространство знаний. Алгоритм увеличивает пространство знаний и определяет шаги, которые необходимо выполнить для того, чтобы расширить набор знаний. Это может быть исследование новых тем, изучение связанных концепций и принятие новой информации:

1. выделяются отдельные модули M_i в обучающем курсе $C = \{M_1, M_2, \dots, M_n\}$;
2. устанавливаются связи различных модулей, которые отражают логику, с которой модули должны быть освоены (рис.2);
3. с учетом п.2 и структуры курса строится пространство знаний $KS^M \supset LC$;
4. все модули рассматриваются отдельно, и строится их структура: $M_i = \{a, b, c, \dots\}$, здесь a, b, c, \dots - компоненты M_i ;
5. декомпозируется пространства знаний на отдельные модули, с учетом параллельности или последовательности изучения, при этом для каждого модуля $\inf(KS_i)$ - начало освоения, $\sup(KS_i)$ - конец освоения (рис.3);
6. строится соединение модулей (рис. 4);
7. определяются \min элементы главного фильтра $M_1^{\min}, M_2^{\min}, \dots, M_k^{\min}$;

8. M_i \max элемент KS^M , если множество элементов главного фильтра пусто и $\sup(KS_i) = \sup(KS)$;
9. конец освоения модуля i соединяется с началом освоения модуля j для всех $KS_j \supset M_j^{\min}$ и множество главного фильтра не пусто;
10. определяются \max элементы ΔM_i : $M_1^{\max}, M_2^{\max}, \dots, M_k^{\max}$;
11. M_i \min элемент KS^M , если множество элементов ΔM_i пусто и $\inf(KS_i) = \inf(KS)$;
12. начало освоения модуля i соединяется с концом освоения модуля k для всех $KS_i \supset M_i$ и множество главного фильтра не пусто.

Рис. 2 Логика взаимосвязей модулей

KS_i - пространство знаний модуля M_i обучающего курса

Рис. 3 Отдельный модуль и его пространство знаний

KS_i - пространство знаний модуля M_i обучающего курса

Рис. 4 Модульное пространство знаний обучающего курса

Обобщенное пространство KS организовано таким образом, что может быть разделено на более мелкие подпространства KS^M . Если рассматривать обучающий курс как пространство знаний, то каждый модуль этого курса может быть представлен элементом пространства KS . При необходимости каждый модуль KS^M (элемент пространства KS) может быть дальше декомпозирован на более мелкие подпространства, которые соответствуют более узким темам внутри каждого модуля.

Рассмотрим процесс, используемый для разделения пространства знаний. Алгоритм представляет собой метод разбиения обширной

области знаний на более мелкие и более управляемые части, которые легче изучать и понимать. Для выделяемой части находят C_i -элементы, для которых $LC_i \subset LC$. Это будет наименьшая решетка, соответствующая LC_i :

1. определяются элементы $a, b \dots$ для LC_i ;
2. составляется $C_i^{\max}\{a\}$, для $b > a \rightarrow b = a$;
3. мощность множества \max элементов равна 1, тогда элемент единственный \max элемент решетки $a = \sup(KS_i \supset KS)$;
4. если п.3 не выполняется, то присоединяется элемент $\sup(KS_i \supset KS)$ и выполняется условие $b > a \rightarrow b = a$;
5. составляется $C_i^{\min}\{a\}$, для $b < a \rightarrow b = a$;
6. мощность множества \min элементов равна 1, тогда элемент единственный \min элемент решетки $a = \inf(KS_i \supset KS)$;
7. если п.6 не выполняется, то присоединяется элемент $\inf(KS_i \supset KS)$ и выполняется условие $b < a \rightarrow b = a$;
8. к C_i присоединяются элементы $\forall a: \inf(KS_i) \leq a \leq \sup(KS_i) \rightarrow a \in KS_i$;
9. C_i приводится к , начальный элемент освоения структуры - , конечный элемент освоения структуры - (рис.5).

$\sup(KS_i)$ – точная верхняя грань KS_i сопоставленного C_i
 $\inf(KS_i)$ – точная нижняя грань KS_i сопоставленного C_i

Рис. 5 Выделение подпространства в пространстве знаний

Результаты. В ходе исследования было установлено, что все элементы обучающего курса могут быть разделены на три основных группы или подмножества в зависимости от их статуса освоения (рис.6):

Освоенное подмножество: Это множество элементов, которые обучаемые успешно освоили:

Неосвоенное подмножество: Сюда входят элементы, которые обучаемые еще не освоили или не усвоили полностью: .

Фронт освоения: Это множество элементов, которые находятся в процессе освоения, то есть обучаемые активно работают над усвоением этих элементов, но пока еще не завершили это действие:

Каждое из указанных подмножеств (освоенное, неосвоенное и фронт освоения) формируется на основе текущего состояния обучаемого. Оно зависит от того, какие элементы курса обучаемые уже изучили, какие еще не изучили, и над какими элементами они в данный момент активно работают.

Фронт освоения определяет набор всех элементов курса, которые доступны для освоения на данный момент. Функция управления , с помощью действий , позволяет перемещать фронт освоения путем осуществления различных образовательных действий. Когда эти действия выполняются, фронт освоения движется в направлении неосвоенных элементов курса относительно уже освоенных . Функция управления помогает обучаемым сосредоточиться на тех элементах курса, которые им еще неизвестны или требуют дополнительного изучения, путем систематического продвижения в направлении этих неосвоенных элементов.

Рис. 6 Деление элементов курса на основные области

Элементы фронта - это все знания, которые обучаемый уже накопил. Они служат основой для дальнейшего обучения. Процесс обучения считается завершенным, когда все знания обучаемого охвачены фронтом, а также когда обучаемый достиг цели обучения и его знания соответствуют установленным требованиям.

Заключение. В данной работе было исследовано взаимодействие обучаемого с обучающими курсами с целью лучшего понимания механизмов этого взаимодействия. Основной целью исследования было моделирование динамики процесса взаимодействия обучаемого с курсами обучения и разработка алгоритмов, которые могли бы описывать это взаимодействие в пространстве знаний. Предложены подходы к моделированию взаимодействия между обучаемым и обучающим курсом, разработаны соответствующие алгоритмы, которые описывают данный процесс. Основная гипотеза авторов подтвердилась - процесс обучения можно рассматривать как управляемый волновой процесс уровня понимания и освоения информации, по мере прохождения обучения, обучаемый активно участвует в процессе усвоения новых знаний и понимания их содержания.

Результаты исследования позволяют лучше понять моделирование этого процесса. Они имеют важное значение для разработки эффективных методов обучения и улучшения образовательных

практик. Дальнейшие исследования в этой области могут расширить понимание механизмов обучения и способствовать развитию новых подходов к образованию.

Список литературы (References)

1. Шабалина О.А. Модель процесса обучения и ее интерпретация в обучающей компьютерной игре, Bulletin of SGTU 2013 №1(70) том 2
2. Шабалина О.А. Моделирование пространства знаний на основе математической структуры / О.А. Шабалина // Сборник научных трудов Sworld по материалам международной научно-практической конференции. 2012. Т. 11. № 4. С. 87-90.
3. John Sweller Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning Journal of Cognitive Science, Volume12, Issue2, April 1988, Pages 257-285 doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4
4. P. Kirschner, John Sweller&Richard E. Clark Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching Journal Educational Psychologist Volume 41, 2006 - Issue 2
5. Bill Cope, Mary Kalantzis Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures, Psychology Press, 2000, 350 p.
6. Гребенев И.В, Чупрунов Е.В. Теория обучения и моделирование учебного процесса, Bulletin of NU, 2007, № 1
7. Кривцов В.Е. Модель и алгоритмы построения учебных курсов / В.Е. Кривцов, Е.А. Ларшин // Труды Института системного анализа Российской академии наук. 2005. Т. 14. С. 156-162.
8. Lazareva, Marina, and Alexander Gorovik. "Analysis of methods for developing educational computer games." E3S Web of Conferences. Vol. 452. 2023.
9. Искаков Б.А., Сахариева С.Г. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в условиях традиционного и электронного обучения, журнал Мир науки, культуры, образования, 2011, №4-2
10. Идиатулин В.С. Когнитивные факторы учебного процесса, журнал Интеграция образования 2005, № 3

